

реализации / Т.А. Вершило // Финансовое право. – 2013. – № 5. – С. 22.

5. Дементьев Д.В. Бюджетная система Российской Федерации: учебник / Д.В. Дементьев. – М.: Кнорус, 2021. – 332 с.

6. Каюров Е.А. Конституционно-правовое регулирование Каюров // Законодательство и экономика. – 2013. – № 3. – С. 16-26.

7. Крохина Ю.А. Бюджетное право и бюджетный федерализм / под ред. Н.И. Химичевой. – М.: Норма, 2001. – 352 с.

8. Немыкина О.Е. Принципы бюджетной системы в зарубежных странах и Российской Федерации / О.Е. Немыкина / Юридические науки. – 2014. – № 1. – С. 16-20.

9. Одинцова Н.А. Развитие «непризнанных» государств в современной мировой экономике / Н.А. Одинцова // Управление социально-экономическими системами, правовые и исторические исследования: теория, методология и практика. Материалы международной научно-практической конференции преподавателей, аспирантов и студентов, Брянск, 16-17 апреля 2019 года. – Брянск: Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского, 2019. – С. 200-204.

10. Петрушевская В.В. Аналитический обзор бюджетного законодательства Донецкой народной Республики и его роль в финансовой системе государства / В.В. Петрушевская // Сборник научных работ серии «Экономика». – 2020. – № 19. – С. 168-180.

УДК 334.722

DOI

ОСОБЕННОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ

ШИЛИНА А.Н.,
канд. экон. наук, доцент,
доцент кафедры финансов
ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»,
Донецк, Донецкая Народная Республика;

БОРИСЕНКО В.Р.,
студент ОП бакалавриата
ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье рассмотрены особенности развития малого бизнеса в Донецкой Народной Республике. Проведен анализ количества предприятий

малого бизнеса в зависимости от сферы деятельности и территориального расположения. В процессе исследования выявлены проблемы, препятствующие развитию малого бизнеса и, в связи с этим, представлены пути решения данных проблем.

Ключевые слова: малый бизнес, предприятия, предпринимательство, сфера торговли

FEATURES AND PROSPECTS OF SMALL BUSINESS DEVELOPMENT IN THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC

SHILINA A.N.,
Candidate of Economic Sciences, Docent,
Associate Professor at the Department of
Finance
SEE HPE «DAMPA»,
Donetsk, Donetsk People's Republic;

BORISENKO V.R.,
student of EP bachelor course
SEE HPE «DAMPA»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

The article discusses the features of small business development in the Donetsk People's Republic. The analysis of the number of small businesses, depending on the field of activity and territorial location. In the course of the research, the problems hindering the development of small business are identified and, in this regard, ways to solve these problems are presented

Keywords: small business, enterprises, entrepreneurship, trade

Постановка задачи. В современных условиях Донецкая Народная Республика столкнулась с огромным количеством социально-экономических проблем, для решения которых следует выделить формирование и развитие предпринимательской деятельности. Малые предприятия занимают центральное место в экономике каждого государства. В нынешних реалиях интерес к развитию и совершенствованию деятельности предприятий малого бизнеса в Донецкой Народной Республике увеличивается с каждым днём.

Анализ последних исследований и публикаций. Вопросами изучения развития малого бизнеса занимались такие учёные: Петрушевская В.В., Шарый А.Н., Макарова В.А., Петрушевский Ю.Л., Барышникова Л.П. и другие внесли значительный вклад в изучение данного вопроса.

Теме особенностей развития малого бизнеса уделяется огромное внимание в многочисленных научных разработках и исследованиях, но, несмотря на это, данная тема требует локальных исследований и предложений по улучшению.

Актуальность. Предпринимательство является частью механизма современной рыночной системы хозяйствования, без которого сфера экономики не может продолжать своё развитие. Сложность теоретического и практического изучения субъектов малого бизнеса среди других хозяйственных единиц может быть причиной наличия значительного ряда качественных и количественных характеристик, а также причиной отсутствия единого мнения среди учёных по поводу наличия достаточных оснований для выделения малого предпринимательства в особый сектор экономики.

Цель статьи – обобщение особенностей развития малого бизнеса, и на этой основе разработка по совершенствованию перспективных направлений развития малого бизнеса в ДНР.

Изложение основного материала исследования. Важнейшую роль для эффективного развития любого государства занимает малый бизнес, потому что он не только обеспечивает занятость граждан, а и является основным источником пополнения бюджета государства.

Малый бизнес – одна из самых динамичных форм организации предпринимательской деятельности, поэтому сегодня её можно рассматривать как экономическую категорию, тип экономического мышления, как метод хозяйствования и как сектор экономики [1].

Малые предприятия занимают прочные позиции в таких отраслях, как торговля, строительство, автосервис, сфера услуг и другие, что говорит о положительном росте социально-экономического значения данного сектора в государстве.

Несмотря на обострение военного конфликта в Донецкой Народной Республике, непрерывно происходит развитие малого бизнеса как эффективной сферы экономики, которое имеет как социальную, так и экономическую значимость.

В последнее время в ДНР наблюдается положительная динамика в процессе развития малого бизнеса:

развивается правовое пространство и нормативная база, которая регулирует основу предпринимательской деятельности;

возрастает численность самостоятельных лиц, занимающихся предпринимательством;

субъекты малого бизнеса изучают новейшие разновидности деятельности, благодаря их присутствию происходит расширение во всей сфере экономики Республики.

Несмотря на позитивную тенденцию, возникает ряд проблем, которые не позволяют реализовать потенциальные возможности развития малого бизнеса в Республике (рис. 1).

Развитие современных предприятий тесно связано с использованием современных методов и технологий, технических средств, которые позволяют стать ближе к своему потребителю. Следует выделить направления современных технологий и инструментов, обеспечивающих конкурентоспособность малого бизнеса: экономические, организационно-управленческие, технические. Немаловажным фактором является то, что предприятиям малого бизнеса требуется комплексный подход при использовании современных технологий и инструментов. Руководство подобных предприятий обязано иметь чёткое представление о том, что их основная задача – обеспечить эффективное управление на предприятии путём объединения ряда навыков [2].

Рис. 1. Проблемы развития малого бизнеса в ДНР

Малый бизнес, как часть финансовой системы, включает в себя непроизводственную сферу деятельности. На основании научного доклада «Экономика Донецкой Народной Республики: состояние, проблемы, пути решения» проведен анализ малого предпринимательства ДНР за 2021 год [3]. В Донецкой Народной Республике предприятиям малого бизнеса, которые заняты оптовой и розничной торговлей, отводится 32,1% от общего числа предприятий малого бизнеса. На деятельность в сфере недвижимости приходится 21,9%. Промышленным предприятиям отводится 14,8% от общей численности предприятий. Долевое распределение малых предприятий по отдельным видам деятельности в Донецкой Народной Республике представлено на рис. 2.

Рис. 2. Долевое распределение малых предприятий по видам деятельности в Донецкой Народной Республике

Исходя из данных рисунка, целесообразно выделить, какой объём реализованной продукции производит каждая отрасль малого бизнеса.

Максимальное количество предприятий малого бизнеса зарегистрировано в следующих городах: Донецк – 17,9%, Макеевка – 9,5%. Районы ДНР (Новоазовский – 5,6%, Тельмановский – 5%, Амвросиевский – 4,5 %, Старобешевский – 2,8%) занимают немалую часть от общей численности малых предприятий – 17,9%.

Доля реализованной продукции (товаров, услуг) малыми предприятиями в общем объёме увеличилась за аналогичный период на 2,9%. Наибольший объём реализованной продукции в сфере малого бизнеса в Донецкой Народной Республике занимают

оптовая и розничная торговля – 74,1%. Продукции по промышленности занимают 13,2% от общего объема реализации. На предприятиях, которые заняты работой с недвижимостью – 3,3%. Долевое распределение объема реализованной продукции малых предприятий в Донецкой Народной Республике отображено на рис. 3.

Следует отметить, что более 85% объема реализации приходится на предприятия по двум городам Республики: Донецк – 74,6% и Макеевка – 10,7%.

Рис. 3. Долевое распределение объема реализованной продукции малых предприятий в Донецкой Народной Республике

В сфере торговли для развития малого бизнеса очень важным моментом является удобство получать информацию о новых или существующих товарах и услугах и комфорт в исполнении покупки. Таким образом, руководителю следует обратить и акцентировать своё внимание на маркетинговую деятельность [4]. В современном обществе важный инструмент для развития предприятия и обеспечения продаж – маркетинговый подход, который может быть представлен в виде информационных ресурсов, в том числе сайт, реклама, баннер. Благодаря вышеперечисленным инструментам может выполняться ряд функций (информационная, рекламная, коммуникативная, имиджевая и маркетинговая), которые способны решать важнейшие задачи для предприятий малого бизнеса, в том числе: привлечение клиентов; поддержание уже имеющихся клиентов; реализация основной маркетинговой цели.

Одним из главных инструментов следует выделить и организационно-управленческую и техническую деятельность, которые позволяют не только эффективно управлять бизнесом, но и помогают выстраивать положительные взаимоотношения с клиентами и поставщиками, а также усиливать и обеспечивать рост экономической составляющей их деятельности. Развитие малого бизнеса, в свою очередь, может повлиять на решение ряда проблем (рис. 4).

Следует выделить современные меры обеспечения конкурентоспособности: применять инновационные технологии в управлении бизнесом с помощью реализации концепции монетизации выгод и затрат; формировать стоимостные досье (как покупателей, так и поставщиков); по максимуму использовать возможности маркетинговой деятельности; регулировать транзакционные издержки и эффективность предприятия в целом [5].

Рис. 4. Перспективы развития малого бизнеса в ДНР

Все вышеперечисленные факторы играют большую роль в становлении малого предпринимательства Донецкой Народной Республики, так как благодаря данным элементам предприятия и государство в целом может достичь стабильности и эффективно

развиваться [6]. Однако следует отметить, что малый бизнес развивается и совершенствуется небольшими темпами в сравнении с развитыми странами, и имеется ряд проблем, которые были изучены в работе.

С помощью развития малого бизнеса в Донецкой Народной Республике уменьшаются проблемы экономического положения благодаря балансу между спросом и предложением, эффективно могут разрабатываться и использоваться такие ресурсы, как: материальные, кадровые, ресурс по организационной структуре и технологичные ресурсы; осваивается формирование диверсифицированных и качественных систем услуг (бытовые, организационные, производственные); формируются огромные количества новых рабочих мест для населения; развивается инновационный потенциал экономики, происходит внедрение новейших форм организаций, производств, сбыта и финансирования [7].

Выводы по проведенному исследованию и направление дальнейших разработок по данной проблеме. Малый бизнес должен занимать место одного из ведущих секторов экономики, что позволит обеспечить надёжность, гибкость и эффективность внутреннего рынка, от которого зависит социальное и экономическое развитие любого государства, в том числе и Донецкой Народной Республики. Таким образом, малый бизнес следует рассматривать как основу обеспечения возможности существования и развития экономики Республики, что требует дальнейшего исследования.

Список использованных источников

1. Петрушевская В.В. Сущность малого предпринимательства в процессе его становления и перспективного развития / В.В. Петрушевская, А.Н. Шарый // Менеджер. – 2020. – № 2 (92). – С. 177-184.

2. Латушко Н.А. Малое и среднее предпринимательство: современное состояние и перспективы развития в условиях ресурсных ограничений: монография / Н.А. Латушко. – Ростов н/Д.: Из-во «Содействие – XXI век», 2016. –128 с.

3. Экономика Донецкой Народной Республики: состояние, проблемы, пути решения: научный доклад / коллектив авторов ГУ «Институт экономических исследований»; под науч. ред.

А.В. Половяна, Р.Н. Лепы, Н.В. Шемякиной; ГУ «Институт экономических исследований». – Донецк, 2021. – 360 с.

4. Макарова В.А. Формирование системы риск-менеджмента на предприятии / В.А. Макарова // Вестник ПсковГУ. Серия «Экономические и технические науки». – 2014. – С. 98-108.

5. Петрушевский Ю.Л. Направления взаимодействия власти с малым и средним бизнесом в Донецкой Народной Республике / Ю.Л. Петрушевский, А.Е. Ревунов // Менеджер. – 2016. – № 4 (78). – С. 105-111.

6. Предпринимательство и бизнес: финансово-экономические, управленческие и правовые аспекты устойчивого развития: монография /под ред. М.А. Эскиндарова. – М: Дашков и К, 2016. – 710 с.

7. Барышникова Л.П. Экономическая устойчивость и стратегии развития субъектов хозяйственной деятельности / Л.П. Барышникова // Сборник научных работ серии «Экономика». – 2015. – Вып. 1 (4). – Т. 1. – С. 6-11.

УДК 336.11

DOI

ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМОЙ В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ

ШЕЛЕГЕДА Б.Г.,
д-р экон. наук, профессор,
профессор кафедры финансовых услуг и
банковского дела
ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»,
Донецк, Донецкая Народная Республика;

ПОГОРЖЕЛЬСКАЯ Н.В.,
канд. экон. наук, доцент кафедры
финансовых услуг и банковского дела
ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье исследованы современные особенности управления финансовой системой в условиях санкций, блокирующих банковский сектор Российской Федерации. Рассмотрены превентивные меры макропруденциальной политики, которые позволяют регулировать риски